

KONSEP PERENCANAAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

(Kajian Pendekatan Normatif dan Historis)

PENELITI:

NURUL HUDA, M.M

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKALIS
2020**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan taufiq dan hidayah Nya sehingga penelitian yang berjudul **KONSEP PERENCANAAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Pendekatan Normatif dan Historis)**” dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Kami yakin bahwa penelitian ini masih jauh dari dikatakan sempurna, semua itu karena keterbatasan kami. Oleh karena itu kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepannya. Akhirnya tiada yang terlepas dan kekuasaan dan kehendak Nya, teriring doa semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk STAIN Bengkalis tercinta. Amiin.

Bengkalis, 24 Juli 2020
Penulis,

Nurul Huda, M.M
NIDN. 2027118803

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v	
DAFTAR ISI.....	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	6
	D. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Konsep Teori	8
	B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	25
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Teknik Anilis Data	27
	B. Waktu Penelitian	29
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menurunkan agama Islam dari langit ke bumi dalam bentuk yang sempurna. Dan kesempurnaan itu terlihat dengan jelas dari semua aspek, baik itu aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesamanya maupun hubungan manusia dengan alam sekitarnya (*Hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal 'alam*).

Dan berkaitan dengan kesempurnaan agama Islam itu sendiri telah Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya:

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan bagian nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada umat Muhammad SAW, tentu saja hal ini dikarenakan ketika Allah SWT menyempurnakan agama mereka

maka seolah-olah mereka tidak memerlukan agama lain selain Islam, dan tidak pula memerlukan Nabi lain selain Nabi Muhammad SAW.¹

Kesempurnaan Islam juga tercermin dalam ketetapan Allah ketika mengutus Nabi Muhammad saw. Selain beliau sebagai nabi yang terakhir, juga sebagai rasul yang diutus untuk seluruh alam. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

An-Nawawi Al-Jawi dalam menafsirkan ayat di atas dengan menyatakan sebagai berikut: “Tidaklah Kami utus engkau wahai makhluk yang paling mulia dengan berbagai peraturan (*bisyara`i*) selain sebagai rahmat bagi seluruh alam, juga sebagai rahmat Kami bagi seluruh alam dalam urusan agama ataupun dunia, sebab manusia dalam kesesatan dan kebingungan”²

Jelaslah, bahwa rahmat Allah SWT ini bukanlah berkaitan dengan pribadi Muhammad SAW. sebagai manusia, tapi beliau sebagai Rasul yang diutus dengan membawa syariat yang unggul dibandingkan aturan-aturan atau agama lain, sebagaimana firman-Nya

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

² Al-Imam An-Nawawi, *al Majmu' fi Syarhil Muhazdab*. Dar al Fikr, Beirut.

Artinya: *Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.*

Namun demikian, bukan berarti Islam mengajarkan secara rinci dan detail yang bersifat teknis-operasional seluruh hal. Ajaran demikian hanyalah yang menyangkut masalah ibadah ritual seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Mengenai masalah non ritual, yakni masalah keduniaan, Islam mengajarkannya secara umum saja. Islam hanya mengajarkan etika dasar, norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip umumnya. Jadi, Islam tidak menjelaskan tentang sistem perekonomian, politik (kenegaraan), sosial, keuangan, perindustrian, teknologi, militer, dan sebagainya secara terperinci yang harus dilaksanakan umatnya. Yang dijelaskan adalah ketentuan-ketentuan dasarnya saja dan bersifat global. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أُمَّتُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: *Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*

Berdasarkan paparan secara global yang terdapat di dalam ayat tersebut, maka manusia sendirilah yang harus menentukan teknis pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar yang ditentukan Islam. Hal ini sebagaimana terdapat pula di dalam sabda Rasulullah SAW. “Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan

duniamu. Jika saya memerintahkan kepadamu tentang sesuatu yang dari urusan agamamu, maka peganglah”³

Islam dan ilmu pengetahuan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang antara satu sisi dan sisi yang lainnya sangat terkait. Mencari ilmu dalam terminologi Islam dihukumi fardhu ‘ain (wajib) bagi semua individu muslim. Sebagaimana sabda Nabi saw. “Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat.” Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya: Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.

Ilmu Manajemen adalah bagian dari ilmu yang tidak Allah jelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur’an, akan tetapi ketika salah satu pengertian manajemen dalam Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Manajemen adalah [n] (1) orang yg mengatur pekerjaan atau kerja sama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran; (2) orang yg berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu.

Pengertian manajemen menurut *Oxford* adalah “*the process of dealing with or controlling people or things*” (proses berurusan dengan atau

³ Ahmad Syakir, *Umdah at-Tafsir an Tafsir Ibn Katsir* Penerbit : Beirut Dki Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Lebanon

mengendalikan orang atau benda). Sedangkan dalam *Encyclopedia Of The Social Sciences* dikatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu di selenggarakan dan di awasi

Pengertian manajemen dalam kamus tersebut memberikan gambaran bahwa manajemen adalah suatu kemampuan atau ketrampilan membimbing, mengawasi dan memperlakukan/mengurus sesuatu dengan seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka sesungguhnya Allah SWT adalah melebihi dari sang manajer.

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

Sebagai alat mencapai tujuan, maka manajemen memiliki banyak fungsi. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli yang dikutip Mulyono;

No	George R. Terry	Koont O'Donnel and Niclender	Henri Fayol
1	<i>Planning</i>	<i>Planning</i>	<i>Forescating and Planning</i>
2	<i>Organizing</i>	<i>Organizing</i>	<i>Organizing</i>
3	<i>Actuating</i>	<i>Staffing</i>	<i>Commanding</i>
4	<i>Controlling</i>	<i>Directing</i>	<i>Coordinating</i>
5		<i>Controlling</i>	<i>Controlling</i>

Secara umum dari gambaran yang terdapat dalam tabel tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa: para ahli sepakat menempatkan perencanaan sebagai

fungsi manajemen yang utama dan bahkan memiliki keterkaitan erat dengan setiap fungsi manajemen lainnya. Tentu saja hal dikarenakan perencanaan memuat segala sesuatu yang bersifat menyeluruh sebagai pedoman untuk menjalankan semua kegiatan organisasi berangkat dari latar belakang diatas peneliti memutuskan memilih judul penelitian **KONSEP PERENCANAAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Pendekatan Normatif dan Historis)**

B. Batasan Masalah

Judul penelitian ini adalah Konsep Perencanaan Bisnis dalam Perspektif Islam (Kajian Pendekatan Normatif dan Historis). Berdasarkan judul di atas, tentu saja penelitian ini akan menjadi tidak fokus dan terkesan melebar bahkan bisa jadi multi persepsi, hal ini dikarenakan muatan dan kandungan Islam tentang perencanaan bisnis sangat luas dan global.

Oleh karena itu, peneliti perlu menetapkan batasan masalah dari penelitian tersebut, agar penelitian yang akan dilakukan lebih fokus dan tidak menyimpang atau melebar dari tujuan semula, serta mempermudah dalam pencarian data.

Adapun scope of studi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Menggali teks ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengandung makna perencanaan bisnis.
2. Menggali perencanaan dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Konsep Perencanaan dalam Al-Qur'an dan Hadits?

2. Bagaimanakah Konsep Perencanaan dalam sejarah (kisah) Nabi Muhammad SAW.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan tentang:

1. Konsep Perencanaan Pendidikan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
2. Konsep Perencanaan Pendidikan dalam sejarah (kisah) Nabi Muhammad SAW.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Teori

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan menurut kbbi.web.id diartikan proses, cara, perbuatan merencanakan (merancangkan), Perencanaan adalah terjemahan dari bahasa inggris *Planning*. *Planning* berasal dari kata *plan* yang artinya rencana, rancangan, maksud, dan niat.

Udin S. Sa'ud mendefinisikan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya)

Para ahli manajemen memiliki definisi yang bervariasi tentang perencanaan namun pada dasarnya memiliki arti yang relatif sama berikut pengertian perencanaan menurut para ahli:

Menurut Handoko, Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Siagian, Perencanaan adalah seluruh proses pemikiran serta perumusan yang mendalam mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang untuk meraih tujuan yang ditetapkan.

Menurut Robbins dan Mary Coulter, Perencanaan mencakup mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi.

Menurut Henry Fayol, Perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan organisasi mampu mencapai suatu tujuan dan juga menyangkut tentang upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa-masa yang akan datang dan penentuan sebuah strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target tujuan suatu organisasi.

The plan of action is, at one and the same time, the result envisaged, the line of action to be followed, the stages to go through, and methods to use.
- Henry Fayol

Menurut George R. Terry, Perencanaan adalah pemilihan suatu fakta dan usaha untuk menghubungkan antar fakta. Kemudian selanjutnya dibuat prediksi dan peramalan mengenai kondisi dan perumusan aktivitas dimasa mendatang yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result. - George R. Terry

Menurut Harold Koontz dan O'Donnell, Perencanaan adalah sebuah kewajiban dari seorang manajer dalam penentuan pilihan yang diambil dari bermacam-macam alternatif, aturan, kebijaksanaan dan program.

Planning is deciding in advance what is to be done. When a manager plans, he projects a course of action and basing of decisions on purpose, knowledge and considered estimates. - Harold Koontz dan O' Donnell.

Menurut Williams, perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi dan mengubah sesuatu yang belum terjadi, melihat jauh ke depan, mencari solusi yang optimal, yang dirancang untuk meningkatkan dan idealnya memaksimalkan manfaat pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan hasil yang diprediksi.

Planning is an ordered sequence of operations and actions that are designed to realise one single goal or a set of interrelated goals. - Williams.

Menurut Hafidhuddin, Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.

Menurut Khalid Ahmad, Perencanaan meliputi penetapan tujuan organisasi dan pembentukan keseluruhan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut serta pengembangan suatu hirarki komperhensif dari rencana-rencana terintegrasi dan koordinasi berbagai aktivitas.

Dari beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli diatas dapat disarikan bahwa: Perencanaan adalah Proses dalam menentukan tujuan organisasi dengan merumuskan terkait metode atau cara yang tepat dan tidak melanggar ketentuan syariat islam untuk mencapi tujuan dengan mensinergikan antara keputusan-keputusan dengan sumberdaya yang ada.

2. Pentingnya Perencanaan

Ada beberapa alasan mengapa perencanaan begitu penting:

Sebagai Ibadah dalam mencari Ridlo Allah SWT, Ada muatan Ibadah kepada Allah SWT karena dengan melaksanakan perencanaan yang baik berarti kita telah menjalankan syariat islam secara baik pula.

Tujuan menjadi jelas dan terarah, Perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut, sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai.

Semua komponen elemen-elemen yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama, Ketika semua komponen atau elemen dalam organisasi mengetahui tujuan dengan jelas dan benar, maka mereka akan bekerja ke satu arah yang sama. Artinya mereka memahami dan melaksanakan sebagaimana Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati dalam perencanaan.

Pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif, Perencanaan memberikan panduan secara komprehensif bagi organisasi mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di dalamnya biaya (cos) dan waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terealisasi. Hal ini sangat membantu organisasi dalam menjalankan tugasnya menjadi lebih efektif dan efisien dalam.

Mempermudah pengawasan, Ketika standart operasional prosedur (SOP) sudah ada dan jelas, tentu hal ini menjadi sebuah control terhadap pelaksanaan operasional organisasi. Sebab perencanaan sebagai pengawasan.

Membantu mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman, Dengan adanya perencanaan yang baik maka organisasi mampu mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang ada, baik itu peluang atau ancaman berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Keberadaan ancaman yang datang menuntut organisasi harus mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi ke depan sehingga tetap berada di jalur menuju tujuan awal.

Mengurangi resiko hambatan dan ketidakpastian, Dalam mencapai sebuah tujuan, sudah pasti ada berbagai macam resiko, hambatan dan ketidakpastian yang menghalangi organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan adanya perencanaan yang matang akan memperjelas langkah-langkah dan standart operasional prosedur (SOP) sehingga resiko, hambatan dan ketidakpastian tersebut dapat diminimalisir.

3. Tahapan-tahapan dalam Perencanaan

Tahapan proses Perencanaan secara mendasar kegiatan perencanaan mempunyai lima (5) tahapan sebagai berikut:

- a. Menetapkan target atau tujuan, Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.
- b. Merumuskan keadaan saat ini, Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan

datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi-terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi.

- c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walau pun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.
- d. Menyiapkan Beberapa Kemungkinan, Setelah semua data diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah menyiapkan beberapa alternatif atau opsi dalam perencanaan. Setiap rencana paling tidak harus menyiapkan beberapa kemungkinan dalam mencapai tujuan. Ada kemungkinan sebuah rencana tidak bisa berjalan maksimal. Untuk itu diperlukan rencana alternatif yang bisa digunakan harus disiapkan.
- e. Membuat Sintesa, Sintesa adalah menggabungkan berbagai kemungkinan yang ada sebagai alternatif yang akan dipilih. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan

alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

Perencanaan pada dasarnya memutuskan apa yang ingin dicapai disertai langkah-langkah yang harus dilakukan. Untuk lebih detailnya, perencanaan harus mampu menjawab pertanyaan 5W+1H.

What : Apa tujuan yang ingin dicapai organisasi?

Why : Mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi?

Where : Dimana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut?

When : Kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai (berhubungan dengan jadwal)

Who : Siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi?

How : Bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi?

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat perencanaan yang baik, diantaranya:

Detail, Rencana yang baik harus detail dan meliputi segala hal yang dibutuhkan dalam rencana tersebut. Rencana harus jelas dan dapat diterima oleh

manajemen puncak hingga lapisan manajemen yang paling bawah terutama mengenai 5W+1H seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Aplikatif, Rencana yang baik adalah rencana sederhana dan tidak rumit untuk dilaksanakan. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam

علموا ويسروا ولا تعسروا.

Artinya: Ajarkanlah, mudahkanlah dan jangan diperdulit. (HR. Ahmad)

Dalam hal ini bukan berarti rencana yang sulit dijalankan menjadi rencana yang tidak baik, tidak. Dalam perencanaan tentu telah memperhitungkan segala kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang paling mudah dilaksanakan adalah pilihan yang diprioritaskan. Effort yang minimal dengan hasil yang maksimal.

Terintegrasi, Rencana harus bisa dikomunikasikan dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak yang akan melaksanakan rencana tersebut. Allah SWT telah memberikan contoh integrasi dalam QS. Al-Alaq: 5 sebagai berikut:

علم الانسان ما لم يعلم

Artinya: *Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq:5)*

Kenapa rencana harus dikomunikasikan dengan baik adalah untuk menghindari penafsiran rencana yang berbeda beda diantara pihak pihak yang terlibat. Kesalahan komunikasi bisa mengakibatkan rencana tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya apa yang dilakukan oleh manajemen produksi harus sesuai dengan rencana yang disusun oleh manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Tidak berjalan sendiri-sendiri.

Fleksibel, Rencana yang disusun harus bisa menyesuaikan dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam keadaan yang sebenarnya. Terkadang situasi dan kondisi yang diperkirakan ternyata meleset dari kenyataan, rencana harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Bukan berarti mengubah rencana dasar atau mengubah semua rencana yang telah disusun, hanya melaksanakan penyesuaian saja dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Sebagaimana dalam QS Al Baqarah: 185 Allah SWT berfirman,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS Al-Baqarah:185)

Rencana harus fleksibel. Justru ketika rencana tidak fleksibel, eksekusi teknis rencana bisa merugikan organisasi itu sendiri. Misalnya perusahaan memiliki rencana memperluas market share, salah satu caranya adalah dengan mengurangi harga jual produk. Namun ketika rencana tersebut dijalankan, terjadi kenaikan harga bahan baku produk secara signifikan sehingga membuat biaya produksi membengkak. Ditengah situasi yang seperti ini, apabila harga jual produk masih "ngotot" ingin diturunkan sesuai rencana, bukankah tidak mungkin perusahaan akan mengalami kesulitan.

Stabilitas Rencana, Rencana yang telah disusun sebaiknya tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Karena dengan perencanaan yang stabil akan sangat membantu sebuah organisasi tersebut lebih fokus terhadap apa yang dikerjakan. Misalnya rencana awal perusahaan adalah memperluas market share perusahaan. Ditengah perjalanan, ketika target rencana tersebut masih belum

tercapai, tiba-tiba perusahaan merencanakan pembangunan pabrik baru. Tentu hal ini bisa membuat fokus rencana perusahaan terpecah, memilih mengutamakan pembangunan pabrik baru atau fokus memperluas market share yang telah direncanakan sebelumnya. Ketika sumber daya perusahaan tersebut terbatas, maka rencana yang telah disusun bisa gagal dalam artian tidak tercapai semuanya. Memang, perencanaan harus fleksibel, namun fleksibel disini bukan berarti harus mengganti rencana "induk" yang utama dari perusahaan. Yang fleksibel adalah caranya. Cara bagaimana perusahaan menjalankan rencana yang disusun. Rencana atau tujuan utamanya sebisa mungkin tidak berubah. Kecuali memang ada hal yang memaksa perusahaan harus mengubah tujuannya. Jika perusahaan memiliki rencana memperluas market share dan kondisi mengalami perubahan. Maka yang diubah adalah "cara" memperluas market sharenya. Bukan rencana market sharenya. Kalau sebelumnya menggunakan cara plan A, maka bisa diganti dengan plan B dan seterusnya.

Mempertimbangkan Sumber Daya, Sehebat apapun rencananya, hendaknya memperhitungkan dengan cermat sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sebagai mana tuntuntunan ajaran agama dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

فَلْيَقُومُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah, Hai kaumku bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui. (QS. Al-Zumar: 39)*

وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌۭ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ
كَاذِبٌۭ وَّارْتَقِبُوا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌۭ

Artinya: *Dan (dia berkata): Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab (Tuhan), sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu. (QS. Hud: 93)*

فَلْ كُلُّ يَّعْمَلْۭ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرُبُّكُمْۭ اَعْلَمُۭ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا

Artinya: *Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (QS. Al-Isra: 84)*

Apakah rencana tersebut realistis dan bisa dicapai dengan sumber daya yang dimiliki atau ternyata terlalu "mengawang-awang" yang susah untuk dicapai. Segala sumber daya yang tersedia bisa digunakan dengan efektif dan berdaya guna maksimal.

4. Tujuan Perencanaan

Diawal pada bagian definisi dan sub-bab pentingnya perencanaan telah dibahas bahwa perencanaan memiliki tujuan tertentu namun hal tersebut adalah tujuan secara global.

Adapun tujuan perencanaan dapat dijabarkan lebih mendetail sebagai berikut:

- a. Perencanaan memiliki tujuan dalam mengantisipasi dan sebagai perekam perubahan Mengarahkan adiministrator maupun selainnya

- b. Bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir pemborosan pada keberjalanan kegiatan
- c. Perencanaan memiliki tujuan dalam penetapan tujuan dan acuan untuk mempermudah pengawasan.

5. Fungsi Perencanaan dalam Manajemen

Perencanaan memiliki berbagai fungsi khususnya bagi organisasi dengan profit oriented (perusahaan). dan fungsi perencanaan tersebut diantaranya adalah:

- a. Perencanaan sebagai pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan
- b. Memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak
- c. Meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi
- d. Kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir
- e. Pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif dan efisien
- f. Menghindari pemborosan sumber daya
- g. Penyimpangan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin
- h. Ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin
- i. Mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan perusahaan
- j. Sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam perusahaan.

6. Jenis-jenis Perencanaan

Secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan jangka waktunya. Adapun penjelasan jenis-jenis perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Berdasarkan Ruang Lingkup

Rencana strategis (strategic planning), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah.

Rencana taktis (tactical planning), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama.

Rencana terintegrasi (integrated planning), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu.

b. Perencanaan Berdasarkan Tingkatan

Rencana induk (master plan), yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas.

Rencana operasional (operational planning), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi.

Rencana harian (day to day planning), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

c. Perencanaan Berdasarkan Jangka Waktu

Rencana jangka panjang (long term planning), yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun.

Rencana jangka menengah (medium range planning), yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun.

Rencana jangka pendek (short range planning), yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun.

Hubungan Fungsi Perencanaan dengan Fungsi Manajemen Lainnya

Masing-masing dari fungsi-fungsi manajemen tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan adalah fungsi yang paling fundamental dan esensial saling berhubungan, saling tergantung, dan berinteraksi ke seluruh fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Berikut hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain menurut Handoko:

Pengorganisasian, Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama seluruh sumber daya-sumber daya yang ada dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara bagaimana menggunakan sumber daya-sumber daya tersebut untuk mencapai efektifitas dan efisiensi paling tinggi.

Pengarahan, Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya-sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan.

Pengawasan, Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat, sehingga sering disebut sebagai 'kembar siam' dalam manajemen.

Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya-sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

7. Kendala-kendalam dalam Perencanaan

Agar rencana yang telah dibuat dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka seorang manajer harus mampu mengidentifikasi beberapa kendala potensial dalam perencanaan dan berusaha mengatasinya.

Kendala-kendala tersebut muncul umumnya disebabkan oleh:

Ketidakmampuan dalam membuat Rencana, Ada banyak faktor penyebabnya diantaranya adalah kurangnya pengalaman, minimnya pendidikan atau tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat rencana yang benar.

Kurangnya Komitmen dalam proses pembuatan dan mengembangkan sebuah rencana, membuat rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak dan menyita waktu Manajer beralasan mereka tidak cukup punya waktu untuk mengikuti proses pembuatan dan pengembangan rencana tersebut, atau bahkan mereka tidak membuat rencana yang memadai (matang) karena takut gagal tidak mencapai yang mereka targetkan dalam rencana tersebut.

Lemahnya informasi, Karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi, maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam teknik

pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai (informasi kurang akurat, kurang lengkap, basi), maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal.

Terlalu berfokus pada masa kini, Kegagalan mempertimbangkan efek jangka panjang sebuah rencana karena terlalu menekankan pada penanganan persoalan-persoalan jangka pendek, justru dapat menyebabkan kegagalan organisasi mempersiapkan masadepan. Seorang manajer seharusnya memiliki gambaran besar dalam benaknya tentang masa depan dan sasaran-sasaran jangka panjang yang ingin diraih saat menyusun sebuah rencana.

Memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya, Kebanyakan manajer hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang paling dikuasai dan menghindarkan diri hal yang kurang dikuasai karena khawatir dianggap kurang mampu. Misalnya memusatkan perhatian pada pembuatan gagasan-gagasan dan ide-ide baru, namun mengabaikan bagaimana cara menjadikan gagasan / ide tersebut teraplikasikan karena kurang menguasai operasional organisasinya.

Terlalu mengandalkan diri pada unit / Bagian Perencanaan, Banyak organisasi / perusahaan yang memiliki bagian perencanaan atau bagian perencanaan dan pengembangan tersendiri. Bagian ini yang melakukan penelitian, studi, membangun model, percobaan, dll, tapi sesungguhnya tidak mengembangkan perencanaan itu sendiri. Hasil dari bagian ini hanyalah merupakan alat bantu yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam membuat rencana, apalagi menyusun sebuah rencana organisasi tetaplah tanggung-jawab manajer.

Kendala-kendala tersebut pastilah dapat diatasi manakala kita menginginkan sebuah rencana matang dan berkualitas.

Sebenarnya jika kita melihat sejarah kehidupan Rasulullah SAW kendala-kendala yang muncul itu selalu beliau jadikan sebagai peluang bukan dianggap sebagai hambatan untuk meningkatkan kualitas.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: *Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah: 5-6)*

Pada umumnya kita selalu menginginkan semua yang kita laksanakan bebas dari hambatan-hambatan, padahal disisi lain kemudahan-kemudahan tidak akan ada kecuali setelah melalui beberapa rintangan. Seorang manajer tidak boleh lari dari masalah, seseorang yang lari dari suatu masalah sebenarnya hanya akan menambah masalah yang lebih besar. Kita harus ingat bahwa salah satu ciri-ciri orang yang beriman adalah orang tidak pernah putus asa dalam menghadapi kendal-kendala apapun.

يٰۤبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَاٰخِيهِ وَاَلَا تٰتٰیْسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يٰۤآئِسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

Artinya: *Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (QS. Yusuf: 87)*

B. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Pembahasan hasil kajian yang relevan terkait tentang Perencanaan, secara khusus Perencanaan Bisnis dalam Perspektif Islam masih sangat minim khususnya yang berbahasa Indonesia, kecuali karya-karya tulis berikut:

- 1. Buku Karya DR. Ahmad bin Dawud Al-Mizjaji Al- Asy'ari** dengan judul *Muqaddimah Fi Al-Idaroh Al-Islamiyyah*. Buku ini mengenai konsep manajemen islam dan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, staffing, directing, budgeting dll. Dalam membahas tentang perencanaan, beliau mengawali dengan mengutip QS. Al-Anfaal ayat 60, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa meskipun ayat tersebut lebih spesifik berkaitan dengan sebuah konsep perencanaan dalam berperang yang akan dilaksanakan Nabi Muhammad SAW., namun sesungguhnya konsep perencanaan tersebut juga bisa diimplementasikan dalam urusan yang lain, di antaranya adalah perencanaan dalam berdakwah, berhijrah, dan membangun masyarakat Madinah. Dan dalam buku ini pula penulis menjelaskan pengertian perencanaan, tahapan-tahapan perencanaan, langkah-langkah perencanaan dalam perspektif Islam.
- 2. Buku karya Hafidh Ahmad yang berjudul Al-Idaroh fi 'Ashri** Rasulullah SAW, Dirosah At-Taarikhiyyah lin nadhmi Al-Idariyyah fi Daulati Al-Islamiyyah Al-Ula. Buku ini menjelaskan tentang manajemen di Jazirah Arab sejak sebelum adanya Islam, manajemen dakwah sampai berdirinya daulah, manajemen keuangan, dan manajemen kemiliteran.

Dalam buku ini terdapat penjelasan tentang sejarah perencanaan dalam membangun daulah Islamiyah yang pertama pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Adapun relevansi pembahasan yang terdapat pada buku ini dengan apa yang ditulis peneliti adalah sama-sama tentang konsep perencanaan. Namun demikian terdapat perbedaan dari sisi perspektifnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data dari kepustakaan, sehingga penelitian ini bisa juga dikatakan sebagai penelitian kualitatif jenis *library research* yang sumber data utamanya berasal dari Al-Qur'an, tafsir, hadits, buku sejarah Islam dan buku-buku yang terkait dengan perencanaan. Dan dalam penelitian ini kajian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan historis. Kajian normatif yang dimaksud adalah peneliti berusaha mencari teks ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadits yang berkaitan dengan perencanaan. Sementara kajian historis yang dimaksud adalah, peneliti berusaha menggali sejarah dari kisah para nabi dan rasul yang bermakna langsung terkait nilai-nilai tentang perencanaan dan lebih spesifik tentang perencanaan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan metode literatur. Menurut Burhan Bungin "Metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis".

A. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai metode interpretasi atau tafsir teks. Menurut Kaelan, interpretasi ialah proses menafsirkan atau menunjukkan arti, yaitu mengungkapkan, menuturkan, serta mengatakan sesuatu yang merupakan esensi realitas. Maka, pada hakikatnya, penafsiran adalah

memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep dan menggambarkan perspektif penelitian.

B. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, hal ini bertujuan agar penelitian bisa selesai dengan batas waktu yang jelas. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020, *time table* penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan					√							
2.	Pelaksanaan						√	√	√	√			
3.	Pelaporan										√		

C. Anggaran Penelitian

Penggunaan dana dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu dana pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Berdasarkan rekapitulasi kebutuhan dana, total dana yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Rp 15.000.000,00,- (*lima belas juta rupiah*).

D. Organisasi Pelaksana Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri oleh 1 (satu) orang. Identitas peneliti adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	:	Nurul Huda
NIP	:	-
NIDN	:	2027118803
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat/Tanggal lahir	:	Belaras/ 27 November 1988
Asal Perguruan Tinggi	:	STAIN Bengkalis
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	:	Akuntansi Syariah
Bidang Kelimuan	:	Akuntansi
Posisi dalam Penelitian	:	Sekretaris Program Studi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Daud, *Muqaddimah Al-Idarah fil Islam*, (Jedah : KSA, 2000), Cet 1
- Al-Imam An-Nawawi, *al Majmu' fi Syarhil Muhazdab*. Dar al Fikr, Beirut.
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Edisi Revisi
- Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010)
- Ahmad Syakir, *Umdah at-Tafsir an Tafsir Ibn Katsir* Penerbit : Beirut Dki Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Lebanon
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Lentera Hati: Jakarta), Vol.7
- Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Roosda Karya, 2011)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016)
- Syaikh An-Nawawi Al-Jawi, *tafsir Marah Labid* (Tafsir Munir) Juz II
- Oxford Learner's Pocket Dictionary: Third Edition*, Oxford University Press, tahun 2004

<https://www.kbbi.web.id/perencanaan>

<https://kbbi.web.id/manajemen>

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-bisnis.html>